

УДК 636.933
L01; L10

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ СЕРОЙ ОКРАСКИ

REPRODUCTIVE FEATURES AND VIABILITY GREY KARAKUL SHEEP

©Ажиниязов Б. К.,

Узбекский научно-исследовательский институт
каракулеводства и экологии пустынь,
г. Самарканд, Узбекистан, baxitbay62@mail.ru

©Ajiniyazov B.,

Uzbek scientific research institute of
Karakul culture and desert ecology,
Samarkand, Uzbekistan, baxitbay62@mail.ru

Аннотация. Каракалпакстан является одним из крупнейших и перспективных регионов пастбищного животноводства Узбекистана. Здесь имеются большие площади неосвоенных пастбищ, которые предстоит освоить в ближайшей перспективе (плато Устюрт, осушенное дно Аральского моря).

В статье рассматриваются вопросы каракульского овцеводства. Эти животные могут приспособиться к суровым природно-климатическим условиям и давать полноценную продукцию.

Производимый в Каракалпакии каракуль, в основном, характеризуется благородством и разнообразием товарных свойств, что определяется чистопородностью каракульских овец и присущим им внутривидовым смутковым многообразием. Это отличие во многом способствует тому, что он пользуется устойчивым потребительским спросом и коммерческим успехом на пушно-меховом рынке.

Каракульские овцы черной и частично суровой окраски издавна успешно разводятся в южной части Каракалпакии. В последние годы делаются шаги по расширению зоны разведения каракульских овец на север, на плато Устюрт, пытаются расширить и цветовой ассортимент производства продукции за счет разведения каракульских овец серой окраски, на который в последние годы отмечается повышенный спрос международного рынка.

В связи с этим, изучение продуктивных и некоторых биологических особенностей серых каракульских овец в этих зонах разведения, является актуальной, имеющей большое практическое и хозяйственное значение.

Abstract. Karakalpakstan is one of the largest and most promising pasture livestock regions in Uzbekistan. Here there are large areas of not mastered pastures which should be mastered in the near future (the Ustyurt plateau, the dried bottom of the Aral Sea).

In this article the great value is given to karakul sheep breeding as only animals that are well adapted to these severe natural and climatic conditions can adapt and give high-grade products.

The karakul produced in Karakalpakstan, basically, is characterized by nobility and variety of commodity properties that are defined by the thoroughbreds of the karakul sheep and the inherent interbreeding variety. This difference greatly contributes to the fact that it uses a steady consumer demand and commercial success in the fur market.

Karakul sheep of black and partially severe colour long since successfully get divorced in a southern part of Karakalpakstan. Last years steps on the expansion of a zone of breeding of karakul sheep on the north, on the Ustyurt plateau and, try to expand the colour assortment of production due to the cultivation of karakul sheep of grey colour, on which last years the raised demand of the international market is marked.

In this regard, studying of productive and some biological features grey karakul sheep in these zones of breeding, is actual, having the great practical and economic importance.

Ключевые слова: каракулеводство, порода, окраска, продуктивность, жизнеспособность, плодовитость, осеменение, возраст, ягнята, лактация.

Keywords: sheep breeding, breed, colouring, efficiency, viability, fruitfulness, insemination, age, lambs, a lactation.

Каракулеводство, являясь одной из основных отраслей пастбищного животноводства Каракалпакии, признана сыграть важную роль в освоении обширных пустынных территорий плато Устьюрта и осушенного дна Аральского моря. Эти территории, характеризующиеся резко-континентальным климатом и легко повреждаемым растительным покровом, можно успешно использовать только за счет рациональных приемов эксплуатации пустынных пастбищ хорошо приспособленными к этим суровым условиям животными.

Каракульская овца, также как и любое другое домашнее животное, является продуктом среды обитания и имеет свои специфические условия существования, с которыми она исторически связана. В течение многовекового отбора и подбора в этих условиях формировалась их биологическая особенность и продуктивные свойства.

Ряд авторов считают, что между овцами каракульской породы разных окрасок отмечается разница, как в проявлении конституциональных особенностей, так и в их продуктивности и воспроизводительных особенностях. Так они считают, что черные по окраске овцы конституционально крепки, а животные серой окраски, в силу своих биологических особенностей, более требовательны к условиям развития и менее жизнеспособны. Овцам сур по сравнению с черными также свойственна некоторая конституциональная ослабленность, в связи с чем при их разведении должны создаваться специальные, более благоприятные условия (В. И. Стояновская 1966).

Воспроизводительная способность каракульских овец тесно связана с их плодовитостью и жизнеспособностью. Уровень воспроизводства стада в каракульском овцеводстве на сегодняшний день, к сожалению, не соответствует возросшим требованиям отрасли. В последние годы увеличение численности каракульских овец в ширкатных хозяйствах Каракалпакии идет медленно, а в отдельные годы имело место и некоторое его сокращение.

В этой связи перед нами была поставлена задача изучить воспроизводительные функции и жизнеспособность каракульских овец серой и черной окрасок в сравнительном аспекте.

Учитывая актуальность данного вопроса, нами была изучена плодовитость и жизнеспособность овец. Для выявления силы проявления этих признаков у овец, было сформировано две отары овец черной окраски 2,5-4,5 лет, они были осеменены семенем серых баранов-производителей голубой и серебристой расцветок.

Овцы искусственно осеменялись двукратно в одну охоту семенем одних и тех же баранов-производителей.

В период до осеменения и суягности овцематки находились в одинаковых условиях кормления и содержания. После рождения ягнота так же находились в одинаковых условиях.

В период ягнения из 1167 двукратно, в один цикл осемененных овец, в плановые сроки окотилось 1019 маток, то есть оплодотворяемость составила 87,3%. При этом было получено 1049 ягнят, что составляет 102,9 процентов.

Таким образом, как оплодотворяемость, так и показатели плодовитости каракульских овец вполне соответствовали средним стандартным показателям по породе (М. Ж. Закиров и др. 1991).

Из полученного 1049 голов приплода 518 голов (49,4%) были серыми и 531 голов (50,6%) - черными. По всем группам ягнят от рождения до отбивки от матерей наблюдался наибольший процент падежа по различным причинам, при этом среди ягнят серой окраски он был несколько выше, чем среди черных. Аналогичная разница отмечалась и в остальных возрастах.

В целом за 2,5 года отход среди серых ягнят составил 9,9%, тогда как по группе черных ягнят он был равен 7,3%.

Таким образом, результаты опыта показали, что как плодовитость так и жизнеспособность каракульских овец в условиях Каракалпакии соответствует средним стандартным показателям по породе, при этом эти показатели по группе черных овец были несколько выше, чем у серых, что подтверждает представление об их некоторой конституциональной ослабленности.

Одним из важных показателей степени проявления жизненных функций является характер морфологии крови каракульских овец. Исследованиями Г. И. Алексеевой (1960), К. Ахмедова (1978), С. Юсупова (2005) и др. установлены различия в картине крови у каракульских овец в зависимости от возраста, типа конституции. Учитывая, что пастбищно-климатические условия приаральской зоны Каракалпакии отличаются от традиционной зоны их разведения, перед нами была поставлена задача сравнительного изучения морфологических особенностей крови в связи с различием в окраске, конституции и возрасте животных по концентрации красной и белой крови, причем определение белой крови дополнялось раскрытием лейкоцитарной формулы.

Исследования проводились общепринятыми методами. Кровь для этого бралась из яремной вены. Анализ морфологических показателей крови можно начать с анализа этих показателей у ягнят. Рассматривая их можно сразу же отметить, что по концентрации красной крови, то есть эритроцитов преимущественнее выглядят ягнота черной окраски, несколько ниже эти показатели у серых ягнят, то есть дыхательные функции крови у них несколько понижены. Если рассматривать концентрацию красной крови у особей разного типа конституции, то выгоднее выглядят ягнота грубой конституции. У них отмечается максимальная концентрация красной крови.

Минимальная концентрация наблюдается в крови ягнят нежной конституции. Промежуточное место занято ягнятами крепкой конституции. Следовательно, различная дыхательная функция крови у ягнят, различающихся по типу конституции. Интенсивнее всего эта функция присуща ягням грубой конституции. Пониженность этой функции проявляется у ягнят серой окраски и нежной конституции. Если перейти к рассмотрению белой крови, то можно отметить несколько иное положение. По концентрации белой крови, то есть лейкоцитов выгоднее всего выглядят ягнота черной окраски. Если учесть, что концентрация лейкоцитов определяет уровень естественной резистентности организма животных, то можно заключить, что уровень этой резистентности у каракульских ягнят черной окраски несколько выше, чем у серых.

На это, кстати, прямо указывает тот высокий удельный вес базофилов, лимфоцитов и эозинофилов в белой крови, который у них отмечался. Если перейти к различиям в белой крови в зависимости от типа конституции, то совершенно ясно, что по типу конституции выгоднее всего выглядят особи крепкой конституции, за ними следуют особи грубой и замыкают ряд особи нежной конституции.

Рассмотрим морфологические показатели крови у взрослых овец, причем в разные сезоны года. Прежде всего, рассмотрим эти показатели у маток в осенний сезон, когда они находятся в холостом состоянии и не претерпевают каких – либо физиологических нагрузок, связанных с беременностью и лактацией молока для ягнят. Из анализа осенних показателей морфологии крови овец следует, что они ясно отличаются в зависимости от окраски и типа конституции, причем эта разница во многом повторяет те различия, которые были выявлены у ягнят. По концентрации красной крови серые овцы, хотя и не значительно, все же превосходили черных, то есть с возрастом у серых овец яснее проявлялась интенсивность дыхательной функции крови. Что касается различий в концентрации красной крови у особей разной конституции, то они преимущественно были в пользу животных черной окраски крепкой конституции, а у серых овец в пользу нежной конституции. Повышенная концентрация красной крови у серых, а среди них у особей нежной конституции свидетельствует о том, что цветным каракульским овцам и прежде всего их нежным представителям свойственна повышенная дыхательная функция. Без этого указанные овцы по существу изнеженные животные, не смогли бы быть достаточно жизненными, чтобы сохраниться при разведении.

Завершая речь о красной крови можно обратить внимание на концентрацию тромбоцитов у серых овец. Они гораздо выше, чем у черных животных. Это означает, что интенсификация дыхательной функции крови у серых овец не ведет к ее значительной проницаемости через кровеносные сосуды. Излишняя проницаемость предупреждается повышенной свертываемостью крови за счет тромбоцитов.

Переходя к анализу белой крови, следует отметить, что в отличие от ягнят ее концентрация у взрослых овец заметно выше. Повышение концентрации белой крови с возрастом означает возрастное повышение уровня естественной резистентности организма, что обычно свойственно всем видам и породам сельскохозяйственных животных и всем представителям животного мира. В этом плане каракульские овцы ничем не выделяются. Их взрослые особи более резистентны, чем молодняк. По концентрации белой крови черные овцы несколько превосходили серых, что подтверждает мнение о более высокой жизненности черных овец в сравнении с серыми. Переходя к сезонным изменениям красной и белой крови можно сказать, что в отличие от осени в весенний сезон концентрация эритроцитов и лейкоцитов в крови каракульских овец заметно снижается при явном повышении концентрации тромбоцитов. Среди многих причин этого явления нужно отметить, прежде всего, те последствия, которые вынесли животные в ходе зимовки. К ним можно отнести обеднение организма витаминами, ферментами, микроэлементами, резкое снижение упитанности, спад иммунитета и т. д. Из зимовки каракульские овцы выходят обычно ослабленными и исхудалыми. Матки к тому же претерпевают беременность и рожают ягнят, после чего начинают интенсивно лактировать. Вот это состояние и выразилось в весенних показателях морфологии крови. Эти показатели лучшим образом проявляются у черных по окраске овец по красной и отчасти белой крови.

Таким образом, результаты проведенных исследований и наблюдений позволяют заключить, что морфологический состав крови овец разных окрасок, возрастов и конституциональных типов в условиях северных зон Каракалпакии неодинаков, что свидетельствует о разном проявлении жизненных функций этих животных в данных

условиях. Более предпочтительными выглядят животные крепкой конституции и черной окраски. Это значит, что для успешного разведения серых овец следует создавать, более лучшие условия кормления и содержания их, особенно в зимний период и отбирать на выращивание особей крепкой конституции.

Список литературы:

1. Алексеева Г. И.. Вопросы биологии каракульских овец. Ташкент: Изд. АН. УзССР, 1960. С. 250.
2. Ахмедов К. А. Горно-отгонное каракулеводство Таджикистана и пути его совершенствования: автореф. дисс. ... д-ра с.-х. наук. Алма-Ата, 1978. 42 с.
3. Закиров М. Д., Юсупов С. Ю. Каракулеводство. Ташкент: Мехнат, 1991. 311 с.
4. Стояновская В. И. Разведение серых каракульских овец. Ташкент: ФАН, 1966, 170 с.
5. Юсупов С. Ю. Конституциональная дифференциация и продуктивность каракульских овец. Ташкент, 2005. С. 236.

References:

1. Alekseeva, G. I. (1960). Questions of biology of Karakul sheep. Tashkent, Ed. AN. UzSSR, 250. (in Russian)
2. Akhmedov, K. A. (1978). Mountain-transhumance of the Karakul breeding of Tajikistan and ways to improve it: the author's abstract. Doct. diss. s.hn. Almaty, 42. (in Russian).
3. Zakirov, M. D., & Yusupov, S. Yu. (1991). Karakul breeding. Tashkent, Mekhnat, 311
4. Stoyanovskaya, V. I. (1966). Breeding of gray karakul sheep. Tashkent, FAN, 170. (in Russian)
5. Yusupov, S. Yu. (2005). Constitutional differentiation and productivity of Karakul sheep. Tashkent, 236

*Работа поступила
в редакцию 25.12.2017 г.*

*Принята к публикации
28.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Ажиниязов Б. К. Воспроизводительные особенности и жизнеспособность каракульских овец серой окраски // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 108-112. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ajiniyazov> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Ajiniyazov, B. (2018). Reproductive features and viability grey Karakul sheep. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 108-112